

GEOTECHNICS

РЕЗУЛЬТАТИ ФІЗИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ РУЙНУВАННЯ ТВЕРДОГО СЕРЕДОВИЩА ПІД ЧАС СПІЛЬНОГО ВПЛИВУ СТАТИЧНОГО ТА ДИНАМІЧНОГО НАВАНТАЖЕНЬ

Ищенко О.К.

*Кандидат технічних наук, доцент, каф. Будівництва, геотехніки і геомеханіки
Національного технічного університету „Дніпровська політехніка“, Україна
ORCID.org/0000-0003-2449-5258X*

RESULTS OF PHYSICAL SIMULATION OF SOLID ENVIRONMENT DESTRUCTION PROCESSES DURING COMMON INFLUENCE OF STATIC AND DYNAMIC LOADS

Ishchenko O.

*Candidate of Technical Sciences (Ph.D), Associate Professor kaf. Civil engineering, geotechnics and
geomechanics National Technical University “Dnipro Polytechnic”, Ukraine
ORCID.org/0000-0003-2449-5258X*

Анотація

В статті наведено результати досліджень по оцінці спільного впливу статичних і динамічних навантажень на характер руйнування твердого середовища на моделях з використанням методів фотопружності, моделювання напружено-деформованого стану (НДС) масиву з використанням розробленого стенду. Встановлено, що в масивах гірських порід крутоспадного рудного покладу при різних кутах її падіння на глибоких горизонтах рекомендується закладати бурові виробки ближче до центральної частини камери по осі її в межах з одного боку камери, а з іншого зони підвищених напружень та в зонах перерозподілу напружень, що переміщуються у днище камери, як у лежачому, так і у висячому її боках. Доведено, що в навантажених моделях під час вибуху заряду ВР в центральній частині області склепіння (камери) тріщини розповсюджуються переважно у вертикальному напрямку та більш подовжені ніж у ненавантажених моделей. При чому, в моделях зруйнованих вибухом заряду над висячим боком порожнини (камери) основна орієнтація тріщин спрямована згідно наведеного контуру склепіння з кутом нахилу до горизонталі 65-70° у бік порожнини (камери).

Отримані результати досліджень будуть враховані при розробці та обґрунтуванні раціональних параметрів буропідричних робіт, місця закладання свердловин і умови їх буріння у блоці, що дозволить підвищити ефективність роботи свердловинних зарядів по відбійці рудного покладу, знизити питомі витрати вибухових матеріалів (ВМ), розубожування корисних копалин і тим самим покращити показники роботи навантажувальних та транспортних засобів.

Abstract

The article presents the results of research on the assessment of the combined effect of static and dynamic loads on the character of the destruction of a solid medium on models using photoelasticity methods, modeling of the stress-strain state (SSS) of the array using the developed stand. It was established that in rock massifs of a steeply dipping ore deposit at different angles of its fall on deep horizons, it is recommended to lay drillings closer to the central part of the chamber along its axis within the limits on one side of the chamber, and on the other side of the zone of increased stresses and in the zones of stress redistribution, which move to the bottom of the camera, both in the lying and in the hanging on its sides. It is proven that in loaded models during the explosion of the BP charge in the central part of the vault (chamber) area, cracks spread mainly in the vertical direction and are more elongated than in unloaded models. Moreover, in the models destroyed by the explosion of the charge above the hanging side of the cavity (chamber), the main orientation of the cracks is directed according to the given contour of the vault with an angle of inclination to the horizontal of 65-70° towards the cavity (chamber).

The obtained research results will be taken into account in the development and substantiation of the rational parameters of drilling and blasting, the location of wells and the conditions of their drilling in the block, which will allow to increase the efficiency of the work of well charges for the removal of the ore deposit, to reduce the specific costs of explosive materials, desalting of minerals and thus to improve the performance of loading and transport vehicles.

Ключові слова: модель, напружений стан, камера, вибух, метод фотопружності, тріщина.

Keywords: model, stress state, chamber, explosion, photoelasticity method, crack.

Постановка проблеми. Незважаючи на створення нових технологій руйнування, заснованих на нетрадиційних підходах (термічне руйнування,

вплив потоків частинок високої енергії, тощо), вибух залишається ефективним способом при широкому застосуванні ресурсозберігаючих та екологічно безпечних методів підготовки гірничої маси на

рудниках, що ґрунтуються на глибокому вивченні особливостей механізму руйнування полімінеральних середовищ у взаємозв'язку з газодинамічними явищами під час вибуху. Одним із шляхів удосконалення вибухової технології – це урахування геомеханічних характеристик масиву, зокрема напружено-деформованого стану, фізико-механічних властивостей порід, крихкості порід, що залежить від структури, мінералогічного складу та орієнтування мінералів (кристалів у породі), а також від розмірів та форми руйнуючих тіл, виду навантажень та швидкості деформування порід у масиві [1-2].

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідження впливу попереднього навантаження твердого середовища на характер її подальшого динамічного руйнування набувають у гірничій справі все більшої актуальності у зв'язку з переходом на багатьох родовищах очисних робіт на глибини, де вже не можна не брати до уваги початковий напружений стан масиву гірських порід [2].

Вимірювання початкового поля напружень масиву гірських порід у різних регіонах на різних глибинах показали [3-4], що компоненти тензора головних напружень є стискуючими. Значення вертикальної компоненти близьке до величини γH , де H – відстань від земної поверхні, а γ – об'ємна вага стовпу вище лежачих порід. Головну складову горизонтальних напружень можна представити як $\alpha \gamma H$, причому коефіцієнт α є коефіцієнтом бічної відсічі, більший за нуль і визначається з виразу

$$\alpha = \frac{\mu}{1 - \mu}$$

де μ – коефіцієнт Пуасону, який складає для різних порід 0,25÷0,35.

У разі $\alpha = 1$ тиск у масиві підпорядковується гідростатичному закону, тобто горизонтальна складова тиску дорівнюватиме вертикальній, то при збільшенні глибини залягання порід і вертикального навантаження коефіцієнт Пуасону зростає, а при його значенні $\mu = 0,5$ вони переходять у пластичний стан.

На рудних родовищах, де переважно застосовуються вибухові роботи $\alpha > 1$, що відповідає дією в цих регіонах тектонічних сил [4]. Звідси випливає, що збільшення запасів пружної енергії масиву відбувається з допомогою зростання рівня стискаючих напружень. Ведення прохідницьких та очисних робіт призводить до значного перерозподілу початкового поля напружень, однак, переважним механічним станом масиву є стан об'ємного стискання. У цих умовах досягнення якості руйнування гірських порід при зростанні глибини розробки підтримується шляхом збільшення енергетичних витрат, тобто збільшенням маси вибухових речовин (ВР), що використовуються, наприклад, емульсійних вибухових речовин (ЕВР), які знайшли широке застосування при підготовці та видобутку корисних копалин на рудниках [3, 5-6].

Особливо негативно позначається зниження рівня ведення очисних робіт на умови розробки залізорудних та уранових родовищ України, де застосовуються камерні системи розробки з підготовкою

блоків підповерхневими ортами та штреками з почерговою їх виїмкою та заповненням виробленого простору закладкою, що твердіє. При цьому, понад чверть трудових і матеріальних витрат посідають операції, пов'язані з вибуховою відбійкою руди [7-8].

Одним з перспективних шляхів подолання ситуації, що склалася, є те, що при розробці нових технічних рішень і в подальшому їх освоєнні в процесі видобутку рудних покладів – це урахування основних закономірностей руйнування попередньо напруженого твердого середовища. У зв'язку з цим важливе значення має той факт, що в умовах всебічного стискання породного об'єму збільшення значень напружень погіршує якість руйнування масиву, а при певному рівні тріщинуватості масиву гірських порід після вибуху може бути відсутнім. Наявність же в твердому середовищі напружень розтягання, навпаки покращує ступінь руйнування гірських порід, що призводить до меншої витрати вибухових речовин. Таким чином, для розробки ефективних методів відбійки і подальшої виїмки рудних покладів на великих глибинах набувають важливого значення дослідження впливу власного поля напружень масиву в рудному блоці навколо видобувної камери для визначення максимально можливих зон дії напружень розтягання, що впливають на підготовку крутоспадного рудного покладу, представляє особливий інтерес.

Мета роботи. Експериментальними дослідженнями оцінити спільний вплив статичних і динамічних навантажень на характер руйнування твердого середовища на моделях.

Виклад основних результатів. Для вивчення спільного впливу статичних та динамічних навантажень на характер руйнування моделей розроблено методику на підставі способу імітації напружено-деформованого стану гірського масиву на моделях [9] суть якої полягає у наступному. В якості матеріалу для досліджень було обрано органічне скло товщиною 30 мм або 40 мм. З листового органічного скла виготовлялись моделі з розмірами: довжиною – 180 мм та шириною 150 мм. Для імітації масиву гірських порід з видобувною камерою з протяжним склепінням обвалення всередині моделі формувалась порожнина у вигляді паралелограма зі стороною 40 мм і 80 мм під кутом нахилу до горизонтальної площини 75° . Навантаження моделей проводилось на гідравлічному пресі ПСУ-125. Динамічне навантаження моделей здійснювалось мікрозарядами тєну, масою 80 мг, що формуються в різних контактних зонах в моделі гірського масиву з видобувною камерою. Ініціювали заряди ВР ніхромовим містком із крапелькою азиду свинцю. Експериментальні дослідження проводились у вибуховій камері лабораторної бази Науково-дослідного гірничорудного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет» (НДГРІ ДВНЗ «КНУ»). Схема та розміри моделі наведені на рис.1.

Рис. 1. Схема моделі гірського масиву з камерою

На підставі розробленої методики досліджень передбачено проведення кілька серій експериментів:

- вивчення формування статичного поля напружень навколо видобувної камери з протяжним склепінням обвалення;
- підривання заряду ВР у центральній частині видобувної камери з протяжним склепінням обвалення, в зоні підвищених напружень при навантаженій та ненавантаженій моделі.
- підривання заряду ВР при контурній зоні видобувної камери навантаженої та ненавантаженої моделі;
- підривання заряду ВР у висячому боках видобувної камери при навантаженій та ненавантаженої моделі.

За результатами виконаних досліджень буде проведено аналіз, якісну та кількісну оцінку картини взаємодії статичних та динамічних полів напружень у моделях. Отримані результати дозволять зробити висновки про характер взаємодії статичних навантажень діючих на рудний поклад, що відбивається, на міжкамерні цілики і стелю від впливу на них динамічних навантажень, що виникають при веденні вибухових робіт, як в очисних, так і в підготовчих виробках.

Для реалізації запланованих досліджень та отримання повної інформації за результатами їх проведення, поряд із відомими методами моделювання НДС масиву використовувався поляризаційно-оптичний метод дослідження напружень. Перевага його полягає у наочності, простоті виконання та великому обсязі отриманої інформації.

В процесі експериментальних досліджень підготовлену модель з камерою та порожниною для заряду ВР у вертикальному положенні її розміщували у спеціально виготовленому пристрої, який забезпечує стійкість та симетричність моделі при розташуванні її між притискними плитами пресу та фіксованою тривалістю знаходження моделі у навантаженому стані на протязі певного часу. Потім, розміщену у спеціальному пристрої модель встановлювали між притискними плитами пресу в поле зору поляризаційно-оптичної установки та її навантажували. Результати формування полів напружень при змінному навантаженні моделі фіксували цифровою відеофотокамерою OLIMPUS. Модель навантажували з інтенсивністю 18,0; 20,0 та 34,0 МПа. На рис.2 наведено характер розподілу полів напружень в моделі з камерою прямокутної форми з протяжним склепінням обвалення і кутом нахилу до горизонтальної площини рівному 75° від інтенсивності навантаження, що прикладається,

Рис.2. Характер розподілу полів напружень від інтенсивності навантаження моделі з камерою прямокутної форми з протяжним склепінням обвалення

Як видно з рис.2 при осьовому навантаженні, що дорівнює 18,0 МПа, можна помітити інтенсивну концентрацію ізохром на кутах камери, які в перший момент розвитку полів напружень має нечіт-

кий, розпливчатий характер. Над верхньою частиною порожнини спостерігається поява області низьких напружень, відстань якої від верхньої кромки склепіння обвалення зі зростанням осьового наван-

таження збільшується. Зі збільшенням навантаження до 20,0 МПа і далі до 34,0 МПа ізохроми мають чіткий вигляд, а при навантаженні 37 МПа модель руйнується. Тріщини, сформовані після руйнування моделі, добре видно на рис.2, де зародження тріщин починались в тупих кутах порожнини (камери), що мають форму подібну склепіння обвалення з максимальною точкою віддалення від краю порожнини в центрі склепіння обвалення, що дорівнює 40 мм, тобто 1/2 величини сторони порожнини (камери). Аналізуючи результати досліджень можна відзначити, що зона знижених напружень розташовується на висоті $0,6h_{\text{скл.}}$, де $h_{\text{скл.}}$ – максимальна висота склепіння обвалення.

Для виявлення особливостей руйнування вибухом моделі, що імітує масив гірських порід, у підготовленій моделі в зоні підвищених напружень формувалась вибухова порожнина діаметром 3 мм в якій розташовувався заряд тону масою 80 мг. Ініціювання заряду здійснювалося ніхромовим містком із крапелькою азиду свинцю. Порівняльні дослідження характеру руйнування моделей проводили у випадку ненавантаженої моделі та при навантаженні моделей з показниками 3/4 значень

критичного навантаження, що становила 28,0 МПа. Результати вибуху моделей наведено на рис.3. Аналіз рисунків показує, що обсяг порушень, викликаний вибухом заряду ВР, дуже інтенсивний з рівномірним розвитком тріщиноутворення і протяжністю тріщин рівної довжини для ненавантаженої моделі (рис.3 а), а навантажена модель значно менше порушена тріщинами, причому напрямок їх йде по лінії найменшого опору (ЛНО) до поверхні порожнини (камери) та її кутів (рис.3, б). Експерименти показали, що напружений стан моделі істотно впливає на характер руйнування її вибухом.

Аналогічні дослідження проводилися на моделях з параметрами статичного навантаження, що змінюються, в зоні знижених напружень. Параметри моделей залишалися постійними, як і при попередніх експериментах з тією лише різницею, що вибухова порожнина із зарядом ВР розташовувалась у центральній частині склепіння обвалення над порожниною, що дорівнює 1/4 висоти камери (10 мм), а також у моделях з розташуванням зарядів над висячим та лежачим боком камери на відстані від її меж рівному 35 мм у зоні впливу стискаючих напружень.

а) модель без навантаження в центрі області склепіння обвалення я; б) при навантаженні по вісі рівному 28,0 МПа в центрі області склепіння обвалення
Рис.3. Характер руйнування моделі вибухом заряду ВР

Моделі перед підіриванням зарядів підлягали статичному навантаженню рівному: $P=0$; $P=18,0$ МПа; $P=34,0$ МПа. Результати руйнування моделей представлені на рис.4.

а) модель без навантаження в центрі області склепіння обвалення; б) при навантаженні по вісі рівному 18,0 МПа в центрі області склепіння обвалення; в) при навантаженні по вісі рівному 34,0 МПа в центрі області склепіння обвалення

Рис.4. Характер руйнування моделі вибухом заряду ВР

Аналіз експериментальних вибухів показав, що зі збільшенням осьового навантаження на модель кут розтворю вивки викиду зменшується з такими значеннями: при $P = 0 - \beta = 161^\circ$; при $P = 18,0$ МПа $-\beta = 158^\circ$ і при $P = 34,0$ МПа $-\beta = 154^\circ$ с наступним зменшенням площини склепіння обвалення. Встановлено також, що зі збільшенням осьового навантаження (0-34,0 МПа) помітно простежується більш упорядковане поширення тріщин у вертикальному напрямку, а це веде до зниження площі обвалення у верхній площині склепіння, що склало відповідно 65%, 54% та 49% (рис. 4, а, б, в) від загальної площі склепіння обвалення.

Наступним етапом експериментальних досліджень було вивчення впливу результатів вибуху на параметри полі напружень у моделі. Параметри моделі та умови навантаження залишалися без змін згідно з описаною вище методикою з єдиною різницею, що динамічне навантаження моделей здійснювалося, як при відсутності навантаження, так і з осьовим навантаженням, що дорівнює 18,0 МПа, яке становить 50% від критичної для даних параметрів моделі. Причому, заряд ВР розташовувався на відстані 35 мм від верхньої кромки порожнини (камери), як у центрі її, так у висячому боках порожнини. Результати експериментів наведено на рис.5.

Порівнюючи результати вибухів заряду ВР у моделі, що знаходиться під навантаженням і без на-

вантаження звертає увагу те, що у моделі, підірваних без навантаження, картина радіальних тріщин симетрична відносно заряду (рис.5, а), а тріщини у цьому випадку не поширюються до поверхні порожнини (камери). У моделях, підірваних при статичному навантаженні 18,0 МПа, тріщини виключно орієнтовані у вертикальному напрямку, і деякі тріщини досягли верхньої кромці порожнини (рис.5, б).

При підірванні заряду ВР постійної маси, згідно з розробленою методикою, розташованого по вертикалі на відстані рівній $0,9h_{\text{кам}}$, де $h_{\text{кам}}$ - висота оголеної порожнини (камери) рівною 36 мм над висячим і лежачим боком отримані результати зовсім відмінні від наведеної вище серії. Так, при підірванні ненавантажених моделей в них простежується рівномірний розподіл тріщин навколо заряду (рис.5, в), а при навантаженні 18,0 МПа модель була розсічена у верхній частині двома основними тріщинами (рис.5, г). Розповсюдження однієї з двох тріщин спостерігається в напрямку наведеного контуру склепіння з кутом нахилу в 65° до горизонталі, а інша тріщина простежується майже у вертикальному напрямку згори до низу відносно заряду ВР. Аналогічна картина видна при руйнуванні моделі в області лежачого боку камери з кутом нахилу $65-70^\circ$ до горизонталі убік порожнини (камери).

а) модель без навантаження в центрі області склепіння обвалення; б) модель при навантаженні по вісі камери рівному 18,0 МПа в центрі області склепіння обвалення; в) модель без навантаження в протилежному куту від вісі висячого боку камери; г) модель при навантаженні по вісі камери рівному 18,0 МПа в протилежному від її куту в; д) модель при навантаженні по вісі камери рівному 18,0 МПа в іншому куті її висячого боку

Рис.5. Характер руйнування моделі вибухом заряду ВР над областю склепіння обвалення (камери)

Висновки. Підводячи підсумки проведених досліджень, можна сказати наступне:

– в масивах гірських порід крутоспадного рудного покладу при різних кутах її падіння на глибоких горизонтах рекомендується закладати бурові виробки ближче до центральної частини камери по осі її в межах з одного боку камери, а з іншого зони підвищених напружень та в зонах перерозподілу напружень, що переміщуються у днище камери, як у лежачому, так і у висячому її боках;

– доведено, що в навантажених моделях під час вибуху заряду ВР в центральній частині області склепіння обвалення (камери) тріщини розповсюджуються переважно у вертикальному напрямку та більш подовжені ніж у ненавантажених моделей. При чому, в моделях зруйнованих вибухом заряду над висячим боком порожнини (камери) основна орієнтація тріщин спрямована згідно наведеного контуру склепіння обвалення з кутом нахилу до горизонталі 65-70° у бік порожнини (камери).

Отримані результати досліджень будуть враховані при розробці та обґрунтуванні раціональних параметрів буропідричних робіт, місця закладання свердловин і умови їх буріння у блоці, що дозволить підвищити ефективність роботи свердловинних зарядів по відбійці рудного покладу, знизити питомі витрати вибухових матеріалів (ВМ), розубожування корисних копалин і тим самим покращити показники роботи навантажувальних та транспортних засобів.

Список літератури

1. Крпоткин П.Н. Тектонические напряжения в земной коре / Геотектоника. 1996. №2. С.10-15.
2. Леонов Ю.Г. Напряжения в литосфере и внутриплитная тектоника / Геотектоника. 1996. №2. С.15-20.
3. Адушкин В.В., Спивак А.А. Геомеханика крупномасштабных взрывов. М.: Наука, 1993. 187с.
4. Курленя М. В., Еременко А. А., Шрепп Б. В. Геомеханические проблемы разработки железорудных месторождений Сибири. Новосибирск: Наука, 2001. 240 с.
5. Lyashenko V.I., Golik V.I., Komashhenko V.I., Nebogin V.Z. Improving the efficiency of blasting operations using emulsion explosives in mines. *Vzryvnoe delo*. 2018. 119/76, PP. 143-163.
6. Lyashenko V., Vorob'ev A., Nebogin V., Vorob'ev K. Improving the efficiency of blasting operations in mines with the help of emulsion explosives. *Mining of Mineral Deposits*, 2018. 12(1), PP. 95-102. <https://doi.org/10.15407/mining12.01.095>.
7. Lyashenko V. I., Khomenko O. E., Golik V. I. Friendly and Resource-Saving Methods of Underground Ore Mining in Disturbed Rock Masses. *Gornye nauki i tekhnologii = Mining Science and Technology (Russia)*. 2020. 5(2). PP.104-118. <https://doi.org/10.17073/2500-0632-2020-2-104-118>.
8. Lyashenko V.I., Golik V.I., Komashhenko V.I., Nebogin V.Z. Improving the seismic safety of rock deposits development based on the use of new explosive charges. *Vzryvnoe delo*. 2018. 120/77. PP. 243-264.
9. Спосіб імітації напружено-деформованого стану гірського масиву на моделях: пат. на винахід 76838 Україна / Іщенко К.С., Круковська В.В., Круковський О.П., Іщенко О.К. № а 201101078; заявлено 31.01. 2011; опубл. 25.01. 2013. Бюл. № 2.